

PERHITUNGAN KONVERSI BILANGAN DALAM SATUAN JAM, MENIT, DAN DETIK DENGAN OPEN SOURCE PROGRAM

Jeni
Teknik Informatika Politeknik Purbaya
Jl. Pancakarya No.1 Kalimati, Kajen, talang, tegal, jawatengah 52193

ABSTRACT

In daily life absolutely used words second, minute, hour, week, month, and year. That words in used as an unit of measure of time. That is mean every words is representing a certain time period. Time is a reference every time that every living thing on earth goes through. Time is even needed in mathematical formulas to physics formulas to determine a value of magnitude and intensity that occurs in an object and also the heat transfer through the calculation of converging numbers from hours, minutes, seconds according to the data tested. In addition, the calculation of the conversion of numbers in hours, minutes and seconds based on codeblocks provides effectiveness and efficiency that is faster and easier to do without manual calculation or using a calculator tool that sometimes requires a lot of accuracy and often errors. This program analyzes the calculation of time transfer which is usually by manually multiplying or dividing the data that has been taken or converting it into other time units.

Keywords ; Konversi waktu

1. PENDAHULUAN

a.) Latar Belakang

Konversi bilangan adalah suatu proses dimana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain, konversi bilangan bias disebut juga sebagai proses mengubah bentuk bilangan yang lain yang memiliki nilai sama. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan yang di gunakan untuk perhitungan adalah bilangan yang berbasis 10. Setiap penulisan dapat terdiri dari simbol-simbol 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Susunan penulisan bilangan menunjukkan harga atau nilai tempat dari bilangan itu misalkan satuan, puluhan, ratusan dan lainnya. Tempat penulisan semakin ke kiri menunjukkan nilai tempat bilangan yang semakin tinggi. Dalam teknik Digital maupun teknik mikroprocessor pada umumnya bilangan yang dipakai adalah bilangan yang berbasis dua. Perhitungan konversi bilangan dalam satuan jam, menit, dan detik menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Selain itu juga lebih memberikan efektifitas dan efisiensi yang lebih cepat dan mudah dilakukan tanpa adanya perhitungan manual atau menggunakan kalkulator. Mengkonversi satuan waktu berarti mengubah satuan-satuan waktu ke

satuan waktu lainnya. Satuan waktu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Seperti, 1 hari samadengan 24 jam, 1 jam samadengan 60 menit, 1 menit samadengan 60 detik, 1 detik samadengan 1/60 menit, 1 menit samadengan 1/60 jam, 1 jam samadengan 36000, dan 1 hari samadengan 864000 detik. Dalam hal ini, maka perhitungan yang rumit dapat dihitung dengan lebih mudah dan juga akurasi hasil yang lebih terjamin.

b.) RumusanMasalah

1. Apa itu konversi bilangan ?
2. Apa saja kegunaan konversi ?
3. Bagaimana perhitungan konversi bilangan dalam satuan jam, menit dan detik ?

c.) Tujuan

Tujuan pembuatan artikel ini selain untuk mengetahui beberapa hal tentang konversi bilangan, artikel ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman teknik informatika semester pertama politeknik purabaya yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan.

d.) Manfaat

1. Memudahkan untuk melakukan konversi waktu.
2. Mempercepat pekerjaan dalam melakukan perintah program pada komputer

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PenelitianTerkait

Beberapa analisa tentang program konversi bilangan dalam satuan jam, menit, dan detik dari beberapa sumber :

1. Alfi Gusman, “ Algoritma konversi dari detik ke hari, jam, menit dan detik dengan C++”

Algoritma untuk mengkonversikan durasi waktu ke dalam hari, jam, menit, detik.

2. Amri Febriyanto, “Algoritma dan PemrogramanKonversi jam kemenit” (30/03/2012)

Program sederhana yang mengkonversi satuan jam kemenit

3. Edi Nugraha. “ Mengkonversi Waktu dari Detikke Hari, Jam dan Menit”

Program konversi waktu dari detik menjadi hari, jam, dan menit menggunakan Borland C++, Input menggunakan detik, output menggunakan hari, jam, menit, dan sisa detiknya.

2.2 LandasanTeori.

Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain,

Mengkonversikan adalah mengubah atau menukar,

Konversi bilangan dalam satuan jam menit dan detik adalah mengubah sebuah bilangan dalam satuan detik menjadi satuan jam, dimana sebelumnya diperlukan tahun konversi satuan antara jam, menit, dan detik.

Codeblock adalah suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirlaba, bersumber terbuka dan lintas platform. Program yang ditulis di C++ beserta widgets untuk GUI nya bias digunakan bersama dngan berbagai macam kompilator, seperti GCC dan visual C++.

C++ adalah bahasa pemrograman computer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bong Labs (Dennis Ritchie) pada awal tahun 1970 an.

Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk mnyelesaikan masalah pemrograman computer.

Keterangan :

J = jam

S = sisa bilangan

M = menit

D = detik

3. METODE PENELITIAN

Beberapa tahapan dalam analisa ini sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data awal
- c. Pengelompokan
- d. Tahapan metode yang diusulkan
- e. Eksperimen
- f. Evaluasi dan validitasi penelitian
- g. Hasil Akurasi penelitian

Flowchart :

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini, Jika mengkonversikan sebuah bilangan dalam satuan detik menjadi satuan jam, maka diperlukan tahun. Konversi satuan antar jam, menit, dan detik. Konversi satuan seperti :

1 menit = 60 detik

1 jam = 60 menit

1 jam = 3600 detik

Contoh :

3615 detik samadengan 1 jam, 0 menit, 15 detik.

127 detik samadengan 0 jam, 2 menit, 7 detik.

1. Hitung Jam

Cara mendapatkan satuan jam adalah dengan cara mengambil bilangan bulat dari pembagian satuan detik dengan 3600.

$J = 3615/3600 = 1$ sisa 15, maka ambil 1 sebagai satuan jam

2. Hitung Menit

Menghitung satuan menit dimulai dengan cara mengambil bilangan bulat dari sisa pembagian satuan detik dengan 3600. Contoh saja, sisa bilangan itu sendiri dari menit dengan cara mengambil bilangan bulat dari pembagian

$J = 3615/3600 = 1$ sisa 15, maka ambil 15 sebagai isi pembagian. Jadi, $S = 15$, $M = 15/60 = 0$ sisa 15. Ambil 0 sebagai satuan menit.

3. HitungDetik

Satuan detik dihitung dengan cara mengambil sisa pembagian sisa pembagian dari S dengan 60.

$D = 15/60 = 0$ sisa 15, sebagai satuan detik.

Maka 3615 detik = 1 jam, 0 menit, 15 detik

Dalam program pascal, perintah untuk membagi bilangan dengan mengambil bilangan bulat sisanya adalah :

Div= Pembagian dengan mengambil bilangan bulat hasil pembagian

Mod = Pembagian dengan mengambil sisa hasil pembagian

Algoritama :

1. Definisikan variabel j,m,d,s sebagai bilangan bulat (integer)
2. Input bilangan d (detik)
3. Hitung jam,menit, dan detik
4. Cetak hasil
5. Selesai

Program :

```
*main.cpp x
1  #include <iostream>
2  #include <conio.h>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int jam = 3600;
9      int menit = 60;
10     int a,b,c,d,e,f;
11     a=4*jam+56*menit+12;
12     b=3*jam+21*menit+56;
13     c=10*jam+34*menit+1;
14     d=8*jam+32*menit+31;
15     e=6*jam+42*menit+11;
16     f=a+b+c+d+e;
17     cout << " " << endl;
18     cout << "          KONVERSI BILANGAN DALAM WAKTU" << endl;
19     cout << " " << endl;
20     cout << " HASIL DARI 4 JAM 56 MENIT 12 DETIK KE DETIK ADALAH : " <<a<< endl;
21     cout << " HASIL DARI 3 JAM 21 MENIT 56 DETIK KE DETIK ADALAH : " <<b<< endl;
22     cout << " HASIL DARI 10 JAM 34 MENIT 1 DETIK KE DETIK ADALAH : " <<c<< endl;
23     cout << " HASIL DARI 8 JAM 32 MENIT 31 DETIK KE DETIK ADALAH : " <<d<< endl;
24     cout << " HASIL DARI 6 JAM 42 MENIT 11 DETIK KE DETIK ADALAH : " <<e<< endl;
25     cout << " JUMLAH TOTAL DARI KONVERSI TERSEBUT ADALAH          : " <<f<< endl;
26     getch ();
27     return 0;
28 }
```

Hasil Running dari Program

Dengan menginput beberapa data, hasil keluaran program adalah :

```
"C:\Users\MyBook\Documents\konversi bilangan\bin\Debug\konversi bilangan.exe"

KONVERSI BILANGAN DALAM WAKTU

HASIL DARI 4 JAM 56 MENIT 12 DETIK KE DETIK ADALAH :17772
HASIL DARI 3 JAM 21 MENIT 56 DETIK KE DETIK ADALAH :12116
HASIL DARI 10 JAM 34 MENIT 1 DETIK KE DETIK ADALAH :38041
HASIL DARI 8 JAM 32 MENIT 31 DETIK KE DETIK ADALAH :30751
HASIL DARI 6 JAM 42 MENIT 11 DETIK KE DETIK ADALAH :24131
JUMLAH TOTAL DARI KONVERSI TERSEBUT ADALAH :122811
```

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa program menggunakan algoritma berbasis codeblock, perhitungan konversi bilangan dalam satuan jam , menit dan detik dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien serta efektifitas hasil pengolahan datanya lebih akurat serta lebih menghemat waktu daripada dengan menggunakan perhitungan manual dengan alat bantu seperti kalkulator. Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan teliti dalam memaparkan analisa diatas dengan sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Untuk saran bias berisi kritik atau saran terhadap penulis juga bias menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan analisa yang telah dipaparkan.

7. PENUTUP

Program dengan judul “KONVERSI BILANGAN DALAM SATUAN JAM, MENIT, DAN DETIK” ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan dari pihak lain. Maka untuk itu, penting bagi seorang penulis untuk menyampaikan terimakasih banyak kepada :

1. ALLAH SWT, yang dengan kebesarannya memberikan rahmat kepada sekalian alam
2. Kedua Orang tua, yang selalu mendukung dan mendoakan
3. Seluruh Dosen Politeknik Purbaya yang telah mengajar dan berbagi ilmu
4. Dan seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini.

Akhir kata, dengan sangat menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam analisa ini, maka sangat diharapkan adanya kritikan dan saran untuk menyempurnakan analisa. Dan semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfi Gusman,2013, Algoritma konversi dari detik ke hari,jam,menit dan detik C++
2. Amri Febriyanto, 2012, Algoritma dan pemrogramankonversi jam keminut
3. Edi Nugraha,2010, Mengkonversi waktu dari detik ke hari, jam, dan menit
4. Fika,2015, Aplikasi Waktu
5. Retrieved from <https://spatang.blogspot.com>,2016, Contoh Program konversi bilangan dalam detik ke satuan jam, menit, dan detik
6. Andy Prasetyo, 2018, Pedoman Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman Dasar,Purbaya E-Journal
7. Musbikhin, 2010 Oktober 30, Konversi bilangan Retrieved September 24, 2014, from [musbikhin.com:http://www.musbikhin.com](http://www.musbikhin.com)/konversi bilangan
8. Retrieved from <https://saras-noya45.blogspot.com> ,2014 September 30, Pembelajaran Codeblock untuk pemula
9. Riswan Abidin, 2015, Pengertian Algoritma Pemrograman